

ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Каримова Адолат Ибрагимовна

Старший преподаватель ТГЭУ

АННОТАЦИЯ

В статье речь идёт о значении образования в нашей стране, Узбекистан, а также, о том, что сегодня в сфере образования и воспитания, в жизни наших детей наступает новое время. И все наши практические дела и устремления направлены на то, чтобы профессия учителя стала в Узбекистане самой престижной и почитаемой.

REQUIREMENTS FOR MODERN EDUCATION

Karimova Adolat Ibragimovna

Senior Lecturer, Tashkent State University of Economics

ANNOTATION

The article talks about the importance of education in our country Uzbekistan, and also about the fact that today, a new time is coming in the field of education and upbringing, in the lives of our children. And all our practical activities and aspirations are aimed at ensuring that the teaching profession becomes the most prestigious and respected in Uzbekistan.

Keywords: modern education, educational system, teaching profession, teacher training, educational reforms, quality of education, innovative teaching methods, intellectual development, lifelong learning, human capital development

ВВЕДЕНИЕ

В связи с возрастающей потребностью в высококвалифицированных специалистах в нашей стране и во всём мире, всё больше внимания уделяется качеству образования. Для того чтобы воспитать и подготовить высококвалифицированных специалистов, нужно повысить уровень педагогического состава как общеобразовательных школ и лицеев, так и высших учебных заведений.

Именно просвещение и образование являются ключом к процветанию народов. Именно просвещение и образование ведут людей к благодеяниям, добру, терпимости. В то же время самая непростая задача – это «подготовка обладающих инновационным, креативным мышлением учителей и наставников, обучающих своих учеников на основе самых высоких критериев», отметил Президент нашей страны Шавкат Миромонович Мирзиёев в одном из своих интервью. Он подчеркнул, что «все наши практические дела и устремления направлены на то, чтобы профессия учителя стала в Узбекистане самой престижной и почитаемой. Сегодня в сфере образования и воспитания, в жизни наших детей наступает новое время.

На сегодняшний день образование является одной из ведущих областей деятельности человека и входит в систему факторов определяющих будущее страны. Это обусловлено тем, что система образования есть основа экономического и социального развития страны. Это обусловлено тем, что система образования есть основа экономического и социального развития страны. Для полномасштабного развития и процветания Узбекистана необходимо формирование интеллектуального потенциала нации, поскольку в нашей республике, вступающей в мировое образовательное пространство, предстоит стать конкурентоспособным государством»).

В нашей стране образованию уделяется большое внимание. Цель образования – воспитание гармонично развитого человека, личность.

В одном из своих выступлений Ш.М.Мирзиёев сказал следующие слова: «Но все же самое большое наше богатство - огромный интеллектуальный и духовный потенциал нашего народа. Мы хорошо знаем и высоко ценим заслуги нашей интеллигенции – деятелей науки и

техники, в первую очередь наших уважаемых академиков и профессоров, представителей культуры, литературы, искусства и спорта – в создании и приумножения этого великого потенциала. Всесторонняя поддержка научных изысканий и творческой деятельности этих самоотверженных людей, создание для них необходимых условий должно стать нашей первоочередной задачей».

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Цель системы образования – обеспечить право человека на образование. Критерием эффективности деятельности такой системы является уровень образованности граждан – воспитанности и обученности. Право на образование – основное и естественное право человека – реализуется им всю жизнь.

С помощью образования возможно максимальное развитие огромного интеллектуального потенциального человека.

Исследуя уровень развития мышления обучаемых, педагоги разрабатывают разнообразные методики для усовершенствования мыслительных процессов и операций, которые находят применение

социально-экономической сфере, обществе в целом, что требует все более новых и точных знаний об эффективном развитии именно инновационных методов образования. Поэтому, в силу своей глобальности и многогранности, данная проблема по-прежнему остается актуальной.

Реформы в области образования, происходящие в нашей стране, наряду с разработкой новых учебных дисциплин, новых учебников и учебных пособий, вызвали потребность и в изменении методики преподавания.

Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев сказал, о совершенствовании системы образования и просвещения, приобщения нашей молодежи – будущего страны, к самым современным знаниям, воспитанием всесторонне и гармонично развитой личности. «Именно просвещение и образование являются ключом к процветанию народов, ведут людей к благодеяниям, добру, терпимости. Такой подход – веление времени!»

На сегодняшний день образование является одной из ведущих областей деятельности человека и входит в систему факторов, определяющих будущее нашей многонациональной страны. Это обусловлено тем, что система образования есть основа экономического и социального развития страны. Для полномасштабного развития и процветания Узбекистана необходимо формирование интеллектуального потенциала нашей нации, так как нашей стране, вступающей в мировое образовательное пространство, предстоит стать конкурентоспособным государством.

Цель образования – воспитание гармонично развитого человека, личность.

Президент Ш.М.Мирзиёев подчеркнул в своей речи что : «Сегодня как никогда важно внимание к просвещению» и выдвинул лозунг «Образование и просвещение – путь к миру и созиданию». «Эта идея естественным образом гармонирует со знаменитым хадисом, который гласит: «Нет и не может быть иного спасения, кроме знания».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Самое большое богатство - разум и наука, самое большое наследство – хорошее воспитание, самая большая нищета – отсутствие знаний».

«Действительно, новая эпоха Возрождения, фундамент которой мы закладываем с чистыми помыслами и большими надеждами, будет способствовать созданию в стране такого огромного богатства, обеспечению достойной жизни народа и формированию бесценного наследия для будущих поколений».

Требования к современному образованию побуждают педагогов к поиску новых современных эффективных технологий преподавания, позволяющих достичь более высоких результатов обучения и воспитания, внедрять новые образовательные технологии в учебный процесс.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мирзиеев Ш.М. Свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан мы построим вместе с нашим мужественным и благородным народом. Выступление на торжественной церемонии вступления в должность Президента Республики Узбекистан на совместном заседании палат Олий мажлиса. 15.12.2016.
2. О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования. Постановление Президента РУз №2909 от 20.04.2017г.
3. Послание Президента Узбекистан Олий Мажлису. 23.12.2017.